

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Андижанский государственный медицинский институт

Доцент

Саидходжаева Д.Г.

Аннотация Методы коррекции патологических изменений в лимфатической системе направлены на восстановление нормальной функции лимфооттока, устранение застойных явлений и уменьшение воспалительных процессов. Основные подходы включают медикаментозную терапию, физиотерапевтические процедуры, хирургическое вмешательство и применение методов лимфодренажа. Медикаментозная терапия обычно включает противовоспалительные средства, флеботоники и иммуномодуляторы. Физиотерапия включает в себя такие методы, как компрессионная терапия и электростимуляция. Хирургическое лечение применяется при тяжелых формах патологии, когда консервативные методы неэффективны. Лимфодренажные методики, включая мануальный лимфодренаж и аппаратные методы, также играют важную роль в восстановлении лимфооттока и улучшении общего состояния пациента.

Лимфотерапия и методы её проведения. Сегодня лимфология как самостоятельная область медицины развивается быстрыми темпами; стимуляция лимфатического дренажа тканей обосновывается в качестве одного из принципов патогенетической терапии при самых различных, в особенности при тяжёлых, заболеваниях. Установлено: торможение тканевого лимфатического дренажа задерживает всасывание и действие лекарств. Из этого происходит задача: найти кратчайшие пути поступления лекарственных средств и особенно антибиотиков, отыскать способы длительного их сохранения в лимфатических узлах (ЛУ). Ранее широко применялись такие методы лечения, как внедрение лекарств прямо в лимфатическую систему (ЛС).[1,2,5] Эндолимфатическое введение антибиотиков, например, наряду с

непосредственным воздействием на возбудителей, блокирует магистрали распространения инфекции. Кроме того, при различных тяжёлых заболеваниях широко применялось дренирование лимфооттока с лечебной целью. Такие операции очень сложны, вводить их в комплекс лечебных мер нужно лишь в том случае, когда другие методы неэффективны. Основным, наиболее важным показанием к наружному дренированию грудного лимфатического протока, является массивная интоксикация. В последнее время начали широко использовать вещества стимулирующие лимфообразование и увеличивающие скорость лимфооттока. Ожидаются большие перспективы от лимфостимуляции и катетеризации лимфооттока при искусственном кровообращении и трансплантации органов. Изучение возможности воздействия на транспортные процессы в системе «кровь-тканевая жидкость-лимфа», приобретает чрезвычайно важное значение. Привлекают внимание такие средства, которые наряду со стимуляцией лимфопоэза, ускоряют и лимфоотток. Основной механизм лечебной лимфологии является следующее: при усиленном лимфообразовании происходит активное промывание тканей и удаления из них токсических продуктов нарушенного метаболизма. Дренирование грудного протока наружным отведением токсической лимфы предотвращает попадание токсинов в кровь и тем самым способствует снижению токсемии. Поэтому, особенного внимания требует восполнение потери жидкости и ингредиентов лимфы. Лимфосорбция по сравнению с другими способами детоксикации обладает рядом преимуществ. В первую очередь речь идёт о технической простоте выполнения и высокой способности метода адсорбировать токсические вещества. Однако, клиническое применение некоторых сорбентов ограничено вследствие одновременной сорбции других ценных для организма компонентов лимфы (электролиты, белки, ферменты)[2,4,6].

Идея эндолимфатического введения лекарственных препаратов с широким спектром терапевтического воздействия высказывалось уже давно. Эндолимфатическое введение лекарственных препаратов позволяет более активно воздействовать на патогенные факторы, локализованные в ЛС (микроорганизмы, токсические метаболиты), ускорить активизацию иммунной системы; вводить в организм большие разовые дозы лекарственных веществ без выраженного токсического эффекта, проявляющегося при других путях введения; уменьшит число лекарственных осложнений. Эндолимфатическая терапия, как прямая, так и не прямая, призвана создавать в ЛС оптимальную концентрацию лекарственного препарата в чистом виде, обеспечить его максимальный контакт с патогенными микроорганизмами в местах их задержки и скопления. Рациональная прямая эндолимфатическая терапия, как правило, осуществляется параллельно и использованием и традиционных путей введения лекарственных средств. Для предотвращения образования сгустков в лимфе и коррекции нарушений свертывающей системы лимфы стали применять эндолимфатическое введение гепарина. Метод стимуляции лимфообразования и лимфооттока в клинике с лечебной целью оказался эффективным при лечении перитонита, механической желтухе, холецистопанкреатита, цирроза печени. Активное воздействие на процессы усиления лимфообразования и лимфооттока показано в тех случаях, когда невозможно эффективно осуществить детоксикационную лимфосорбцию из-за малого количества лимфы, получаемой по дренажу из грудного протока. Показанием к применению экстракорпоральной детоксикации организма методом лимфосорбции является недостаточность печени, сопровождающаяся выраженной гипербилирубинемией и гипербилирубинолимфией. Метод лимфосорбции излечивает больных от механической желтухи, а только позволяет на определённом этапе снять

явления интоксикации и улучшить условия для функциональной деятельности печёночных клеток[3,4,5].

В онкологии целью профилактики и терапии лимфогенных метастазов в периферические лимфатические сосуды вводят противоопухолевые, радиоактивные препараты, начали проводить и облучение лимфы. При иммунокоррекции выраженной интоксикации у больных тяжёлой хирургической инфекцией используют метод: названной иммунореанимацией. Разработан метод региональной коррекции иммунного ответа путём введения Т - активина под слизистую оболочку желудка с помощью фиброгастроскопа. На основании экспериментальных и клинических исследований под руководством проф. И.М. Байбекова и проф. Э.С. Джумабаева разработан «метод региональной лимфоиммунокоррекции», широкоприменяемых после операции на желудке. Основная цель региональной лимфо - иммуностимулирующей терапии - подведение лечебного средства к лимфоидной ткани желудка, чтобы усилить в ней «местный иммунитет»[4,6].

Лимфатическая детоксикация и лимфостимуляция оказались эффективными при таких экстремальных состояниях, как различные виды шока, когда всасывание из тканей и из органов пищеварения очень замедленно. Лимфосорбция и гемосорбция при лечении терминальных состояниях являются методами выбора. Их использование определяется состоянием организма и степенью интоксикации. Разработанные средства стимуляции при длительной искусственном кровообращении и в качестве лимфообразования и лимфооттока сейчас клинически используются в реанимационной практике, при лечении терминальных состояний различной этиологии (эндо и экзотоксикозы, тяжёлые гипоксические состояния, эклампсии, непроходимость брыжеечных сосудов, кардиогенный шок). Сочетание искусственного кровообращения и дренирование грудного

лимфатического протока открывают перспективы для его использования в двух направлениях с целью профилактики токсикогипоксических осложнений при длительном искусственном кровообращении и в качестве патогенетического метода лечения некоторых терминальных состояний.

Лимфосорбция - это серьёзное хирургическое вмешательство со сложным биологическим воздействием. Она представляет собой способы получения очищения и реинфузия очищенной лимфы путём наружного дренирования грудного лимфатического протока, стимуляцию лимфообразования и лимфооттока; реинфузию очищенной лимфы с коррекцией недостающих веществ. Лимфосорбция может вызвать нежелательные осложнения и реакции, которые делятся на три группы: возникающие при наружном дренировании грудного лимфатического протока связанные с очищением токсической лимфы; развивающиеся при реинфузии очищенной лимфы. Механизмы действия основных методов лечебной лимфологии весьма многообразны и в целях оптимизации использования средств лимфатической терапии под руководством проф. С.А. Джумабаева и его ученикой разработана рабочая классификация лимфатической терапии (1986 г.).

Вывод : таким образом, в результате проведённых в странах СНГ в течении последних лет исследований, была создана клиническая лимфология, которая дифференцируется на две основные ветви: диагностическую и лечебную. Клиническая лимфология открыла уникальные возможности в диагностике многих заболеваний. Основой для развития практической лимфологии послужили обширные и глубокие разработки в области анатомии и физиологии лимфатической системы. Дальнейшее углублённое изучение с разных методологических позиций всех функций лимфатической системы в норме и при различных патологических состояниях, особенности патогенеза различных заболеваний, позволит в будущем разработать ещё более

эффективные методы диагностики и лечение с помощью современных способов лимфатической терапии [2,5,6].

Литература.

1. Габитов А.Х., Павленко О.Ю. Современные подходы к лечению термических ожогов кожи., // Хирургия, морфология, лимфология. - Бишкек, 2007. - N8. - С. 73-75/
2. D. Z.Mamorasulova, The role of biochemical markers in screening of cervical epithelial pathology with determination of p16ink4a protein expression// THE AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES AND PHARMACEUTICAL RESEARCH (ISSN – 2689-1026) VOLUME 06 ISSUE01, PAGE NO.: - 34-39
3. Weng R., Li Q. et al. Extended forehead skin expansion and single-stage nasal subunit plasty for nasal reconstruction. // Plast. Reconstr. Surg.-2010.-Vol. 125.- N 4.-P.1119-28.
4. Xie F, Li H, Li Q, Gu B, Zhou S, Liu K, Zan T, Xie Y. Application of the expanded lateral thoracic pedicle flap in face and neck reconstruction. // Burns. 2013.- №20.- P: S0305-4179.
5. D.Z Mamorasulova. Results of treatment of patients with ovarian cancer initial stage Journal Article published Feb 2017 in European Journal of Cancer volume 72 on page S94 [https://doi.org/10.1016/s0959-8049\(17\)30391-x](https://doi.org/10.1016/s0959-8049(17)30391-x) Actions.
6. D.Z Mamorasulova. K.Z.Kadirov, Results of Oral Hemangioma Treatment, CENTRAL ASIAN STUDIES" [http://www. centralasianstudies. Org](http://www.centralasianstudies.org), Volume: 04 Issue: 02 | Mar-Apr 2023 ISSN: 2660-4159,P 528-531